

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXII, Núm 1
ENERO-MARZO, 2026

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Cultura digital del docente universitario y su influencia en la formación inicial del profesorado

Vilchez Guizado, Jesús*

Ramón Ortiz, Julia**

Fernández Santa Cruz, Dionicio***

Resumen

El acelerado crecimiento de las Tecnología de Información y Comunicación ha transformado el uso de medios, recursos y contenidos digitales en la educación, lo que ha llevado a replantear continuamente las formas de enseñar y aprender en la educación superior. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de influencia de la cultura digital del docente universitario en la formación inicial del profesorado en aulas universitarias. El enfoque de investigación fue mixto, de nivel correlacional y con diseño no experimental. La muestra de estudio estuvo conformada por 136 estudiantes y 17 docentes del programa de educación, a quienes se aplicó un cuestionario cerrado de 45 ítems, así como una entrevista dirigida únicamente a estudiantes. Como resultado, se obtuvo que más del 60% de los docentes consideran que su cultura digital se ha desarrollado a un nivel medio o alto; mientras que el 65% de los estudiantes afirman utilizar la tecnología digital con fines académicos. Además, se evidenció una correlación positiva entre la cultura digital del docente universitario y la formación inicial del profesorado. Se concluye que, la cultura digital de los docentes universitarios influye directamente en la calidad de la formación inicial del profesorado en una universidad estatal del Perú.

Palabras clave: Tecnología digital; formación inicial; educación superior; cultura digital; docente universitario.

* Doctor en Proyectos. Doctor en Ciencias de la Educación. Docente Investigador en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. E-mail: jvilchez@unheval.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5962-8703>

** Magíster en Educación Matemática. Docente especialista en Estadística Educativa en la Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. E-mail: julia.ramon@udh.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4532-1476>

*** Magíster en Investigación y Docencia Superior. Docente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. E-mail: dfernandez@unheval.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3661-4778>

Digital culture of university professors and its influence on initial teacher training

Abstract

The rapid growth of Information and Communication Technologies has transformed the use of digital media, resources, and content in education, leading to a continuous rethinking of teaching and learning methods in higher education. The objective of this study was to determine the level of influence of university professors' digital literacy on initial teacher training in university classrooms. The research approach was mixed-methods, correlational, and non-experimental. The study sample consisted of 136 students and 17 professors from the education program, who completed a closed-ended questionnaire of 45 items, as well as an interview conducted exclusively with students. The results showed that more than 60% of the professors considered their digital literacy to be at a medium or high level, while 65% of the students reported using digital technology for academic purposes. Furthermore, a positive correlation was found between university professors' digital literacy and initial teacher training. It is concluded that the digital culture of university teachers directly influences the quality of initial teacher training at a state university in Peru.

Keywords: Digital technology; initial training; higher education; digital culture; university professor.

Introducción

El fenómeno educativo es un proceso social complejo y virtuoso que permite a las personas desarrollar su vida al máximo. En el actual contexto tecnológico y global, cada actor educativo debe aprender a vivir mediado por la tecnología, tanto en lo individual como en lo colectivo. Esto exige que los docentes posean una cultura digital acorde a las necesidades, para ejercer su labor docente orientada a lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.

Este trabajo de investigación se fundamenta en diversos estudios que surgieron en el contexto de la era digital, a raíz de la disrupción en las actividades de enseñanza y aprendizaje provocada por la implementación de la educación virtual durante la pandemia y la etapa posterior. Este fenómeno de emergencia mundial generó la necesidad y la obligación de que los docentes incursionaran en el uso de tecnologías digitales para desempeñar su labor educativa, de forma heterogénea, pero que desde entonces se ha ido normalizando con la adquisición de determinadas competencias digitales que permiten integrar la tecnología en el desarrollo de las actividades académicas.

Estas involucran tanto a los estudiantes como al personal docente universitario, y han favorecido el compromiso ciudadano con la transformación del entorno y la construcción de una ciudadanía activa, capaz de asumir con responsabilidad los principales retos del siglo XXI, como la incorporación de la tecnología y el fortalecimiento de la cultura digital en el ámbito de la educación superior.

Como resultado de esta etapa, se desarrolló y fortaleció la cultura digital del docente, fenómeno que se ha consolidado como un tema clave en el contexto educativo actual. Esto se refleja en la incorporación acelerada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la educación superior, donde el uso de recursos y contenidos digitales con fines educativos se ha vuelto habitual.

En esta línea de acción, el estudio se orientó a responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de influencia de la cultura digital de los docentes universitarios en la formación inicial del profesorado? El objetivo planteado fue determinar dicha influencia en el contexto de una universidad estatal del

Perú. La hipótesis principal sostiene que la cultura digital del docente universitario influye directamente en la calidad de la formación inicial del profesorado, y fue comprobada a partir del análisis de las dimensiones de las variables consideradas en la investigación.

1. Fundamentación teórica

Este trabajo se fundamenta en ideas y conceptos vinculados con la cultura digital, la educación sustentada en dicha cultura y aspectos asociados a la formación profesional del docente.

1.1. Cultura digital

La cultura digital o cibercultura es la que nace del uso de las TIC, expresada en un conjunto de prácticas, costumbres, hábitos, actividades, protocolos y formas de interacción social, que se lleva a cabo mediante el uso de la tecnología digital en sus diferentes presentaciones. La cultura digital implica tener experiencia en el uso de las TIC para resolver problemas y desarrollar habilidades digitales, como ciudadano digital de la era del conocimiento en el contexto del mundo global. En esta línea, es evidente la necesidad de reformular y desarrollar programas de formación y sensibilización sobre el impacto de la tecnología y los beneficios que conlleva para el aprendizaje (Beltrán-Sánchez et al., 2019).

En los últimos años, las personas interactúan dentro de una institución u organización, empleando redes informáticas para la comunicación, el entretenimiento, la educación y el comercio electrónico, requiere el desarrollo de una cultura digital. Esta cultura de acuerdo con Riverón (2016), se define por ser: “Innovadora”, orientada a fomentar y facilitar una dinámica de innovación y mejora continua, incorporando tecnología de forma constante según las necesidades presentes y futuras; “transparente”, porque su desarrollo se basa en la horizontalidad, la apertura y

nuevas formas de comunicación, tanto internas como externas, que son más interactivas, compartidas y digitales.

Asimismo, “conectada”, lo cual implica una cercanía constante con los usuarios y consumidores que utilizan los nuevos canales digitales, así como una conexión interna que permite realizar trabajos de manera creativa, colaborativa y productiva; “flexible”, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y en constante evolución; “ágil”, con disposición para adoptar cambios con rapidez y eficiencia, asumiéndolos como oportunidades continuas (Riverón, 2016).

La cultura digital del docente universitario se sustenta en el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que muestra para interactuar con las tecnologías digitales, para hacer cada vez comprensible una clase, lo que a su vez genera motivación en los estudiantes para el aprendizaje, garantizando una formación de calidad y pertinente en un mundo cada vez más digitalizado (Torres et al., 2024). También, un docente dotado de una cultura digital es capaz de integrar la tecnología digital en sus prácticas pedagógicas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sevilla et al., 2017).

Una cultura digital medianamente desarrollada ayuda a aventurarse en nuevos escenarios virtuales para poder aprovechar correctamente todas las posibilidades que ofrecen; expresada en un conjunto de valores, normas, prácticas y expectativas compartidas con respecto a la forma en que las personas actúan e interactúan dentro de la sociedad contemporánea interconectada (Deuze, 2006). También posibilita la realización de actividades educativas mediadas por la tecnología, el trabajo colaborativo, utilizando las posibilidades que ofrecen los espacios virtuales para el desarrollo del proceso de enseñanza conducente al éxito académico, a través de la implementación de modelos pedagógicos innovadores, que facilitan aprendizajes más significativos, activos, participativos y efectivos (Torrecilla, 2018).

En el despliegue de la cultura digital confluyen la alfabetización digital y los

criterios pedagógico-didácticos con los que actúa el profesorado a la hora de integrar eficazmente las TIC en su actividad docente, teniendo en cuenta las implicaciones que estas tecnologías tienen para la formación digital (Castañeda et al., 2018; Mangisch y Mangisch, 2020). Una adecuada cultura digital docente se expresa desde la simple descripción de modelos y marcos de competencias digitales, el diseño y desarrollo de pruebas e instrumentos de evaluación, a través de procesos de acreditación del profesorado universitario en estas competencias (Lázaro y Gisbert, 2015).

La cultura digital se caracteriza por ser un constructo complejo y holístico, en el que se consideran diversos componentes clave vinculados al desempeño tecnológico y comunicativo, así como al manejo pedagógico de la información por parte de docentes y estudiantes, quienes desarrollan estas capacidades en el marco de la competencia digital. Así, un avance en el dominio de las competencias digitales como parte de la cultura digital constituye una demanda educativa actual (Cagua et al., 2021). Facilitan la realización de actividades en un contexto digital, donde el rol docente se orienta hacia la mediación y el acompañamiento (ayuda, orientación, escucha) traspasando las barreras del espacio y el tiempo en la relación profesor-alumno y los alumnos entre sí (Pérez y Ahedo, 2020; Tarabini, 2020).

1.2. Educación y cultura digital

En los últimos años, es cada vez más fácil acceder a la información en línea sin límites, en cualquier momento y en cualquier lugar; esta dinámica ha transformado las actividades educativas orientando al logro de aprendizaje y desarrollo de competencias. En el contexto de la educación superior, la cultura digital posibilita una personalización educativa que no pretende ser un mero proceso de individualización, sino que busca incorporar la libertad, el control y la responsabilidad de los aprendices, haciéndolos partícipes de la coordinación de los procesos de aprendizaje

para convertirlos en proyectos o misiones personales que faciliten un aprendizaje con sentido y valor personal (Coll et al., 2020).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019), la cultura de los docentes abarca qué y cómo enseñar a los estudiantes para mejorar sus aprendizajes, así como su desarrollo e integración en la sociedad; lo que implica el desarrollo de sus habilidades que faciliten el uso y manejo de dispositivos digitales y aplicaciones de aprendizaje, comunicación y *networking*.

La cultura digital está constituida por un conjunto de competencias que facilitan el uso pertinente de los dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y de redes para acceder a la información y llevar a cabo una gestión eficaz de la tecnología digital; esta se manifiesta en la alfabetización informacional, la colaboración y comunicación en el contexto de los entornos virtuales, en la generación de contenidos digitales, el uso de plataformas digitales y la resolución de problemas utilizando las herramientas que brinda la tecnología digital.

El uso de la tecnología digital en el aula trasciende una simple cultura digital o competencias instrumentales basadas en habilidades; implica conocimientos conceptuales, conciencia sobre su aplicación pedagógica y el diseño de prácticas en un contexto regido por creencias y normativas estrictas sobre lo apropiado (Bård, 2019). Así, desarrollar una cultura digital requiere comprender integralmente el impacto personal y social de la tecnología, junto con sus beneficios para optimizar el proceso de enseñanza universitaria y facilitar aprendizajes significativos. Una apropiación efectiva de estas herramientas promueve una cultura organizacional orientada a la transformación digital, que impulsa la resiliencia, el aprendizaje continuo y la innovación (Mejía et al., 2025).

El análisis de cómo los profesores universitarios gestionan el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante recursos y contenidos digitales representa un fenómeno

sociocultural que trasciende lo tecnológico e instrumental, tal como se entendía inicialmente.

Es fundamental promover un aprendizaje innovador y significativo a través de la integración de las TIC en la enseñanza, con el objetivo de fortalecer la motivación y participación estudiantil, desarrollar competencias críticas para la era digital, superar barreras tecnológicas y asegurar el acceso a recursos adecuados, fomentando así una cultura de innovación pedagógica continua (Chávez et al., 2025). En este sentido, el profesorado universitario debe incentivar la autorregulación del aprendizaje, destacar la utilidad de las tecnologías digitales e impulsar su incorporación en el proceso educativo (Yot-Domínguez y Marcelo, 2017).

En el contexto educativo actual, resulta fundamental que los docentes posean una cultura digital consolidada para desarrollar el proceso educativo mediado por las tecnologías de la información y la comunicación contemporáneas, como *Internet*, diversas plataformas, correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería instantánea, entre otros; también deben conocer y emplear distintos programas informáticos con fines educativos.

Además, contar con una cultura digital implica tener una mentalidad orientada al entorno digital, demostrar flexibilidad y agilidad en el uso de herramientas tecnológicas, utilizar páginas interactivas con propósitos pedagógicos y fomentar el trabajo colaborativo mediante una interacción constante con sus pares y el docente, siguiendo criterios de navegación en *Internet* y hábitos adecuados en el uso de recursos en la red digital, con el fin de potenciar su capacidad innovadora y su creatividad.

1.3. Formación profesional

La formación del profesorado está orientado a conocer el nivel de preparación que tienen los futuros educadores para desempeñarse eficazmente frente a los

desafíos actuales y del futuro cercano en el ámbito educativo. Este proceso debe enfocarse en desarrollar tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas, garantizando que los educadores estén preparados para desenvolverse en el contexto de la educación actual (Márquez, 2022). Puesto que, una formación efectiva debe incluir experiencias prácticas que permitan a los futuros docentes aplicar sus conocimientos en contextos reales (Toledo, 2019).

El proceso de formación profesional en la universidad implica una continua transformación y reconstrucción de la práctica educativa, lo que conlleva una mayor participación del docente, con el estudiante como eje central (Nieves, 1999). Esta dinámica influye significativamente en la relación de los estudiantes con los contenidos académicos y su contexto educativo, reflejándose en el rendimiento académico y los procesos de integración social (Antón-Vera et al., 2025). Por tanto, la formación docente se sustenta en un conjunto de actividades formativas desarrolladas mediante estudios y aprendizajes, orientados a la inserción, reinserción y actualización constante, en función de una formación integral que articula las dimensiones cognitivas, pedagógica y de responsabilidad profesional.

El desarrollo cognitivo alude al perfeccionamiento de habilidades vinculadas con la teoría de la mente, así como a la adquisición de conocimientos y aprendizajes que el estudiante debe alcanzar para integrarse y desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Esta área formativa se inscribe en los campos de la neurociencia y la psicología, disciplinas que estudian el desarrollo de capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas, la inteligencia y la planificación.

En este sentido, el aseguramiento del aprendizaje abarca todas las prácticas orientadas a garantizar que los estudiantes desarrollen, con la mayor eficiencia, efectividad y equidad posibles, el máximo de competencias contempladas en el currículo (Avendaño y Solano, 2024). También,

el desarrollo cognitivo se relaciona con la capacidad innata del ser humano para adaptarse e integrarse a su entorno, y se lleva a cabo mediante operaciones mentales basadas en la experiencia y el procesamiento de la información, con el fin de asimilar conocimientos y responder de manera pertinente ante situaciones determinadas.

La formación pedagógica, se manifiesta como un proceso sistemático orientado a la adquisición, estructuración y análisis de estrategias metodológicas, habilidades y valores que favorecen el desempeño profesional de calidad. Este proceso requiere establecer lineamientos claros para los docentes de educación superior, quienes deben promover en sus estudiantes la capacidad de aprender de forma autónoma y tomar iniciativas, más allá de la simple acumulación de conocimientos (UNESCO, 1988).

En este sentido, es fundamental fomentar la investigación, la actualización constante y el fortalecimiento de las competencias pedagógicas mediante programas formativos pertinentes, sustentados en la innovación continua de los planes de estudio y de los métodos de enseñanza-aprendizaje. La formación pedagógica, además, abarca distintas etapas del ejercicio docente, al facilitar la iniciación, capacitación y perfeccionamiento del estudiante universitario en el dominio de estrategias didácticas y conocimientos disciplinares, lo cual se evidencia en la aplicación de recursos didácticos, la práctica de actividades colaborativas, la integración del trabajo individual y grupal, el intercambio permanente de experiencias, la apropiación del rol profesional y la incidencia de los contenidos impartidos.

La responsabilidad profesional, en el proceso de formación inicial del profesorado, incluye áreas de enfoque curricular, para garantizar la participación y el aprendizaje, adaptar la instrucción a sus necesidades, preparar materiales de aprendizaje, así como organizar el proceso de evaluación. Las responsabilidades de los docentes deben estar orientadas a garantizar una enseñanza

de alta calidad; el desarrollo de habilidades interculturales, sociales, conductuales y emocionales; como el pensamiento crítico, la empatía, el trabajo en equipo, la perseverancia, entre otras (Izarra-Vielma, 2019).

De los tres aspectos de formación del profesorado, se desprende la necesidad de implementar programas orientados a mejorar la formación inicial del profesorado, así como la búsqueda permanente de mejoras en las condiciones del ejercicio profesional, que respeten su autonomía, promuevan un desempeño eficiente y favorezcan el bienestar en su labor cotidiana, asegurando al mismo tiempo una educación de calidad, sustentada en el aprender a aprender, optimizando el proceso educativo donde los estudiantes pueden estar mejor preparados para los desafíos futuros (Llangua-Vargas et al., 2025).

Lo anterior implica colocar mayor énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, desarrollar habilidades prácticas a partir del abordaje de problemas reales y fomentar aprendizajes significativos, a través del uso de estrategias para fortalecer el compromiso de los estudiantes y preparar a los futuros docentes en la utilización de herramientas digitales de manera efectiva en su práctica pedagógica (Toledo, 2019).

2. Metodología

El presente estudio se realizó con un enfoque mixto, diseño no experimental, descriptivo y correlacional; por un lado, descriptiva en el sentido de que identifica las variables cultura digital y formación profesional universitaria; por otro lado, es correlacional porque busca encontrar la relación o influencia de la cultura digital del docente en la formación inicial del profesorado.

El trabajo se guía a través del diseño mixto exploratorio secuencial (DEXPLOS), que implica una fase inicial de recopilación y análisis de datos cualitativos, seguida de otra donde se recopilan y analizan datos cuantitativos; de manera derivativo y comparativo. La derivada, consiste en la

recolección y análisis de datos cuantitativos basados en resultados cualitativos y la mezcla mixta ocurre cuando el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos están conectados, la interpretación final es el producto de la comparación e integración de resultados cualitativos y cuantitativos; mientras que la comparativa, en la primera fase, se recopilan y analizan datos cualitativos para explorar un fenómeno, generando una base de datos; posteriormente, en la segunda etapa, se recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos, para luego interpretarlos en conjunto (Hernández et al., 2014).

Para el estudio se tomaron en cuenta 992 estudiantes y 83 profesores de una universidad del Perú, distribuidos en 8 carreras profesionales. La muestra de estudio estuvo conformada por 136 estudiantes elegida a través de un muestreo aleatorio estratificado, que representan el 14% del total de estudiantes matriculados; mientras que la muestra de docentes está conformada por 17 que representan el 20% de la población total, también elegidos a través de un muestreo aleatorio estratificado de afijación proporcional.

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase, se aplicó un cuestionario tipo *Likert* a una muestra de 17 docentes que desarrollan sus actividades académicas en la modalidad mixta (presencial y virtual) implementada por la universidad, así como a 136 estudiantes que cursan asignaturas correspondientes a su plan de estudios. La segunda fase, consistió en la aplicación del mismo cuestionario sobre el uso de tecnologías digitales con fines pedagógicos, un año después de iniciada la enseñanza virtual, con el propósito de identificar posibles cambios en las percepciones de los docentes respecto al uso de dichas tecnologías en su práctica

docente. Durante este período, también se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con los mismos profesores participantes del estudio.

Los datos cuantitativos se procesan utilizando el *software* estadístico *Minitab*; luego, como las variables de estudio son de nivel ordinal, la correlación o nivel de influencia de la cultura digital y la formación inicial del profesorado se realiza a través de la correlación Rho de Spearman con 5% de significancia. En relación con las técnicas cualitativas, se analizan las narrativas de los docentes a través de fragmentos de texto unitario que configuran ideas básicas en las que se basan y articulan sus experiencias (Blanco y Barrantes, 2003). En esta línea, se analizó e interpretó la información proporcionada por los sujetos entrevistados a partir de la transcripción de las respuestas.

3. Resultados y discusión

3.1. Resultados descriptivos referidos a la variable cultura digital del docente

En cuanto a la cultura digital a través de actividades en la dimensión de experimentación, de acuerdo con las respuestas obtenidas a las 15 preguntas realizadas, el 41,18% de los docentes encuestados tiene el desarrollo de su cultura digital en un nivel alto; mientras que el 33,33% afirma haberse desarrollado en un nivel medio; por otra parte, el 23,92% desarrolló su cultura digital en un nivel básico; y solo el 1,57% desarrolló su cultura digital en un nivel avanzado (ver Tabla 1). Estos resultados revelan que los docentes universitarios están mayoritariamente realizando actividades de experimentación durante la gestión docente en la educación virtual.

Tabla 1
Nivel de desarrollo de la cultura digital del docente universitario por dimensiones

Cultura Digital	Experimentación		Desarrollo e implementación		Liderazgo Transformacional	
	frecuencia	porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	frecuencia	porcentaje
Básico	61	23,92%	57	22,35%	42	16,47%
Medio	85	33,33%	96	37,65%	68	26,67%
Alto	105	41,18%	86	33,73%	120	47,06%
Avanzado	4	1,57%	16	6,27%	25	9,80%
Total	255	100,00%	255	100,00%	255	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2025.

En respuesta a los ítems correspondientes a la dimensión de “desarrollo e implementación” en el uso de la tecnología digital, el 37,65% de los docentes encuestados considera que la desarrolla a un nivel medio; mientras que el 33,73% afirma que las actividades que realizan con la tecnología digital están en un nivel alto; el 22,35% responde que están en el nivel básico; y el 6,27% restante afirma tener una cultura digital a un nivel avanzado (ver Tabla 1). Estos resultados indican que los profesores universitarios que forman parte de la Facultad de Educación realizan actividades de desarrollo y despliegue en docencia virtual, con un nivel ascendente en el uso de los contenidos y recursos digitales existentes en la red.

Referente a la cultura digital del docente universitario en la dimensión de “liderazgo transformacional”, el 47,06% de los encuestados considera ejercer esta dimensión a un nivel alto, seguido por el 26,67% que indica estar en el nivel medio; mientras que el 16,47% tiene una cultura digital a nivel básico; y solo el 9,80% dice haber desarrollado su cultura digital y liderazgo transformacional durante su actividad docente (ver Tabla 1). En esta dimensión, existe un porcentaje muy superior a las anteriores, la misma que expresa el ejercicio de su práctica instruccional y su liderazgo durante las actividades realizadas con los estudiantes y sus pares en el contexto

de la educación virtual.

En resumen, en el desarrollo de la cultura digital de los docentes que laboran en las distintas áreas de formación del programa de Educación en una Universidad Estatal del Perú, se constata que la mayoría de ellos presenta un nivel de cultura digital comprendido entre medio y alto, según las dimensiones consideradas para este estudio. Estos resultados evidencian una aceptación e integración sostenidas del uso de la tecnología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.2. Resultados descriptivos referidos a la formación inicial del profesorado

En cuanto al impacto de la cultura digital del docente (a través del uso de recursos digitales en la enseñanza) en el desarrollo cognitivo, la mayoría de los estudiantes, que representa el 65,0% de los encuestados, afirmó que siempre influye; mientras que el 31,0% indicó que influye a veces; y el 4,0% señaló que influye de forma esporádica. Estos resultados indican que el uso de la tecnología digital sí tiene una influencia significativa en el logro de los aprendizajes en los diferentes ámbitos de la formación del futuro docente (ver Tabla 2).

Tabla 2
Impacto de la cultura digital del docente en la formación inicial del profesorado

Impacto	Desarrollo cognitivo		Formación pedagógica		Responsabilidad Profesional	
	frecuencia	porcentaje	frecuencia	porcentaje	frecuencia	Porcentaje
Esporádico	88	4,0%	297	14,56%	155	7,60%

Cont... Tabla 2

A veces	628	31,0%	1.029	50,44%	1.190	58,33%
Siempre	1.324	65,0%	714	35,00%	695	34,07%
TOTAL	2.040	100,00%	2.040	100,00%	2.040	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Por otra parte, respecto al impacto del uso de la tecnología digital por parte de los docentes en la formación pedagógica de los estudiantes, el 50,44% manifestó que solo influye a veces; mientras que el 35,00% afirmó que la cultura digital siempre está orientada al desarrollo de sus habilidades pedagógicas; y solo el 14,56% indicó que impacta de forma esporádica (ver Tabla 2). Esta información muestra que el uso de la tecnología digital no tiene un impacto significativo en la formación pedagógica de los estudiantes, lo que puede acarrear consecuencias en su desempeño durante el ejercicio profesional.

En cuanto a la “responsabilidad profesional” que los estudiantes pueden asumir a través de la mediación de la tecnología digital, el 58,33% de los estudiantes considera que en ocasiones puede influir; mientras que el 34,07% cree que es fundamental en todo momento (siempre) para su formación responsable como profesional, y solo el 7,60% afirma que influye de forma esporádica (ver Tabla 2). En consecuencia, el uso de la tecnología digital tiene un impacto considerable en el fortalecimiento de la responsabilidad social de los estudiantes en la formación inicial del profesorado.

En síntesis, de los resultados descritos de las tres dimensiones sobre la formación inicial docente del Programa de Educación, se puede extraer que el uso de la tecnología digital

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben los estudiantes, a través de las herramientas que brinda la tecnología digital, tiene una incidencia moderada. Resultados que muestran una relativa aceptación del uso de la tecnología digital por parte del profesorado durante su formación inicial; es decir, la cultura digital del docente no tiene un impacto directo en el aprendizaje ni en la formación académica del futuro profesional de la educación.

3.3. Análisis correlacional e inferencial

Con respecto a la hipótesis general de la investigación: La cultura digital de los docentes universitarios influye directamente en la calidad de la formación inicial docente en una universidad estatal del Perú. Se obtuvieron como resultados un coeficiente Rho de Spearman = 0,634, lo que indica la existencia de una correlación positiva moderada entre la cultura digital del profesorado universitario y la calidad de la formación inicial docente. Asimismo, el valor $p = 0,023$ (ver Tabla 3), al ser menor que el nivel de significación de 0,05, ratifica la hipótesis de investigación. En otras palabras, con un nivel de confianza del 95%, se concluye que la cultura digital de los docentes universitarios influye de manera directa en la calidad de la formación inicial docente en una universidad pública del Perú.

Tabla 3
Análisis correlacional e inferencial de cultura digital docente y formación inicial del profesorado

Rho de Spearman: Cultura digital docente y formación inicial del profesorado	
Correlaciones	
Rho de lancero	0,634
Valor P	0,023

Fuente: Elaboración propia, 2025.

En cuanto a los resultados sobre la relación entre el desarrollo de la cultura digital del docente y el desarrollo cognitivo del estudiante en formación inicial (ver Tabla 4), el coeficiente Rho de Spearman = 0,551 indica una correlación directa moderada. Además,

el valor $p = 0,048 (< 0,05)$ evidencia que la cultura digital de los docentes universitarios influye de manera significativa en el desarrollo cognitivo durante la formación inicial de docentes en una universidad estatal del Perú, con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 4
Análisis correlacional en inferencial: Cultura digital del docente y dimensiones de la formación inicial del profesorado

Rho de Spearman: Cultura-Digital; Desarrollo Cognitivo	
Correlaciones	
Rho de Spearman	0,551
Valor p	0,048
Rho de Spearman: Cultura-Digital; Formación Pedagógica	
Correlaciones	
Rho de Spearman	0,433
Valor p	0,035
Rho de Spearman: Cultura-Digital; Responsabilidad profesional	
Correlaciones	
Rho de Spearman	0,774
Valor p	0,032

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Por otra parte, el Rho de Spearman = 0,433 señala una correlación positiva moderadamente baja entre la cultura digital de los docentes universitarios y el nivel de formación pedagógica del profesorado en formación inicial. El valor $p = 0,036 (< 0,05)$ (ver Tabla 4), demuestra que el uso de medios, recursos y contenidos digitales por parte de los docentes universitarios incide significativamente en el nivel de formación pedagógica durante la formación inicial docente en una universidad estatal del Perú, con un nivel de confianza del 95%.

También de los datos que se muestran en la Tabla 4, el Rho de Spearman = 0,774 refleja la existencia de una alta correlación positiva entre la cultura digital de los docentes universitarios y la responsabilidad profesional del profesorado en formación inicial. Este resultado es corroborado por el valor $p = 0,032 (< 0,05)$, que permite inferir que la cultura digital que poseen los docentes universitarios influye en la asunción de responsabilidad

profesional en la formación inicial del profesorado en una universidad estatal del Perú, con un 95% de confianza.

3.4. Respuestas de la entrevista

A la pregunta sobre cuándo y dónde se familiarizaron con el uso de la tecnología digital, la mayoría de los entrevistados manifestó que incursionaron en el uso de la tecnología digital desde sus estudios en la educación secundaria, pero solo la utilizaron para actividades rutinarias de comunicación y para realizar algunas tareas académicas, principalmente el procesador de textos y la hoja de cálculo. Pero, a partir de la pandemia provocada por el COVID-19, comenzaron a utilizar la tecnología digital de forma obligatoria, adaptándose a sus necesidades de estudio y aprendizaje.

En cuanto a la “frecuencia de uso

de *Internet*”, la mayoría de los estudiantes coinciden en que las actividades que realizan con mayor frecuencia en *Internet* son ver videos, tutoriales, clases en línea; pero lo que más les impacta es seguir tutoriales de *App* para su trabajo asignado, algunos ven la repetición de clases, pocos ven videojuegos, películas, música, noticias, redes sociales.

En cuanto al “tiempo que se pasa diariamente en *Internet* fuera del horario de clase”, los estudiantes universitarios reportan navegar por *Internet* entre 5 a 6 horas diarias, una proporción menor de 3 a 4 horas, algunos incluso están expuestos a *Internet* más de 6 horas al día. No existe una regulación para el uso de la tecnología, que muchas veces produce efectos contraproducentes para el aprendizaje.

En relación con el “uso de actividades académicas con tecnología digital”, para las clases virtuales, utilizan la plataforma de la universidad implementada para las clases virtuales. También manifiestan que realizan actividades de búsqueda de información para realizar tareas académicas, referentes a contenidos teóricos de los cursos, visionado de videotutoriales en *YouTube* para resolver problemas, entre otros. Priorizan las actividades para el aprendizaje, dejando otras actividades, como los juegos en línea, para un segundo plano.

En cuanto a los “sitios web más visitados”, la mayoría de los estudiantes utilizan *Google*, *YouTube* y *Wikipedia*, para realizar sus actividades académicas; también manifiestan que utilizan *WhatsApp*, *Facebook*, tutoriales en *YouTube*, *GeoGebra*, *Google Drive*, *Google Chrome*, *Google Scholar*, repositorio de la Universidad Estatal, *Moodle*; mientras que otros también ingresan a la página de Perú Educa, Mi escuela 365 y *SciELO*. Esta información es un indicador de que los futuros docentes están accediendo a diferentes sitios de *Internet* de forma no sistemática y sin objetivos claros.

Con respecto a la “utilidad de la información en *Internet* para su actividad y su localización”, consideran priorizar contenidos temáticos en videos en todas las

áreas del conocimiento, priorizando algunos temas de matemáticas, ciencias naturales y con menor frecuencia temas relacionados con las ciencias sociales; destacan la importancia de algunos *softwares* y páginas interactivas, uso de calculadoras; monografías, artículos científicos, *e-books*, entre otros. Además, utilizan repositorios, *Google Scholar*, Biblioteca Virtual Universitaria.

A la pregunta referida al “desarrollo de su capacidad digital con fines académicos”, la mayoría respondió tener acceso a *Internet* y estar involucrado en la práctica académica, y buscar herramientas digitales, y saber más sobre el uso adecuado de la tecnología con fines educativos, pero teniendo la tecnología disponible y un experto en tecnologías que pueda brindar formación en los usos de la tecnología con fines académicos y que resuelva algunas dudas. Es fundamental hacer un uso positivo de la tecnología, siempre y cuando estén aprovechando todo tipo de contenidos relacionados con la educación.

Por último, la respuesta a la pregunta sobre las “habilidades digitales que necesitan desarrollar”, los entrevistados consideran que carecen de experiencia en la realización de trabajos en grupo, como clases, actividades, exposiciones y, ante ello, hacer uso de las herramientas que les brinda la tecnología, para familiarizarse con ellas. Para ello, es importante asistir a las capacitaciones que se desarrollen respecto al uso pedagógico de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje, a través de actividades interactivas colaborativas y cooperativas. Porque no basta con ver tutoriales en *YouTube*, sino que hay que asistir a cursos de formación para mejorar el uso de las herramientas TIC para el aprendizaje de teorías, prácticas e investigaciones.

La apropiación de la cultura digital constituye un conjunto de prácticas indispensables para el desarrollo de diversas actividades; se fundamenta en las transformaciones derivadas de la incorporación de la tecnología y el *internet* en la vida cotidiana, fomentando nuevas formas de convivencia e interacción social, y surge con dinámicas sociales innovadoras que reconfiguran la manera en que se llevan

a cabo las actividades tanto individuales como colectivas en la formación del profesorado.

Regil (2014), realiza un análisis exhaustivo de la cultura digital de los estudiantes de psicología, integrando en sus conclusiones notas finales sobre el objeto de estudio a través de aportaciones y propuestas; A partir de los resultados, interpretan los enfoques de investigación y las particularidades del objeto de estudio; se ha destacado la importancia de contribuir a un campo del conocimiento, generar datos y reflexiones para actualizar el marco interpretativo, revisar y renovar la categoría de análisis y sintetizar las propuestas generadas a partir de los resultados del estudio. En el presente estudio no solo se analiza la cultura digital de los docentes, sino fundamentalmente las implicaciones para la formación inicial del profesorado; evidenciada en la relación directa entre estas dos categorías de análisis.

Los resultados muestran la existencia de una sinergia durante las actividades en línea y sincrónicas, donde la mayoría de ellos realiza su praxis educativa mediada por recursos y contenidos digitales, con un avance ascendente en el nivel de uso de las TIC, el docente realiza actividades académicas cada vez más eficientes a los estudiantes y el intercambio de información con sus pares y directivos en el contexto de la virtualidad.

Los hallazgos de este estudio complementan el desarrollado por Colorado (2011), quien afirma que, en una sociedad basada en el conocimiento de la tecnología digital, una de las tareas esenciales es analizar el efecto innovador de las TIC, especialmente con la evolución de *Internet*, para llevar a cabo las actividades de acceso, indagación, aprendizaje y creatividad; a través de la cultura digital. Por lo tanto, contar con docentes bien formados, apoyados y valorados es esencial para garantizar una educación de calidad para todos (UNESCO, 2015).

La cultura digital se enmarca en las actividades culturales innovadoras, lo que ha propiciado cambios en las modalidades acceder a la información; configurando la identidad de «nativo digital» para caracterizar, en particular,

a la generación de jóvenes cuyo nacimiento coinciden con el uso masivo de la tecnología, y son concebidas como usuarias intensivas de la tecnología digital (Ramírez, 2012). Como profundización de esta afirmación, los resultados obtenidos de la investigación muestran el uso generalizado de la tecnología digital en la actividad docente de enseñanza de nivel medio y alto en las dimensiones de experimentación y liderazgo transformacional, expresado en la gestión de medios, contenidos y recursos digitales; las mismas que muestran una sostenida aceptación e integración de la tecnología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para Monteiro y Leite (2021), la digitalización de las Instituciones de Educación Superior (IES), debido a la imposibilidad de clases presenciales y tutorías, provocada por el COVID-19, evidenció la necesidad de replantear las oportunidades y obstáculos para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, así como los usos y efectos de esto en el desarrollo personal y las habilidades sociales; a través de un dominio de las habilidades de búsqueda y edición de datos, así como una capacidad reducida para crear y desarrollar nuevas soluciones digitales.

En esta línea, la mayoría de los estudiantes y docentes de la carrera de educación consideran que el uso de la tecnología digital durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas que brinda la tecnología digital son muy importantes y estas tecnologías son utilizadas principalmente para llevar a cabo sus actividades de aprendizaje en diferentes materias. Actividades institucionales y de comunicación, creación de redes y aprendizaje entre pares.

Carranza et al. (2023), consideran que existe una relación significativa entre las habilidades digitales de los docentes y las estrategias educativas que emplean, lo que resalta la necesidad de formación continua en este ámbito. Por otra parte, la tenencia de una cultura digital potencia el uso de herramientas digitales, fomenta una actitud colaborativa entre los participantes del acto educativo,

a través de la compartición de recursos, estrategias y experiencias; atendiendo a la intersección del conocimiento, la pedagogía y el nivel socioemocional de los educandos (Hernández-Sellés et al., 2024). Teniendo en cuenta estas dos consideraciones, el estudio estuvo enfocado a analizar la cultura digital del docente universitario y su repercusión en sus actividades pedagógicas y consecuentemente en la formación inicial del profesorado en las aulas universitarias.

Por otra parte, desde la libre opinión de los estudiantes, la implementación de la biblioteca digital y la prestación de un servicio de *Internet* de alta velocidad a los estudiantes debe ser una prioridad; que se brinde una buena capacitación al personal docente en el uso pedagógico de las tecnologías digitales. También consideran que existen deficiencias en las habilidades digitales y en la realización de actividades, exposiciones y trabajos interactivos, tanto para la enseñanza del docente como para el aprendizaje de los estudiantes.

En suma, el uso pertinente de la tecnología digital facilita el logro de aprendizajes relevantes de los estudiantes, que posibilite el desarrollo de experiencias expandidas, flexibles y distribuidas en torno a una cultura digital en términos de oportunidades y procesos de aprendizaje (González-Patiño y Esteban-Guitart, 2021).

Así, los programas de formación deben estar conexos a las transformaciones sociales y tecnológicas actuales, integrando competencias digitales y enfoques pedagógicos innovadores (Bórquez, 2022); siendo uno de los principales desafíos en la formación inicial del profesorado relevante y alineada a las demandas del siglo XXI; donde es trascendental cerrar las brechas digitales entre docentes y estudiantes, quienes deben homogeneizar sus habilidades y conocimientos sobre el uso de las tecnologías y los cambios que experimentan.

Conclusiones

A partir de los resultados fácticos sobre la cultura digital del profesorado universitario

y sus implicaciones para la formación inicial del profesorado, se pueden destacar los siguientes: Los profesores universitarios de la carrera de Educación tienen una cultura digital heterogénea, que va desde el nivel básico hasta el avanzado, y los estudiantes, como nativos digitales, también utilizan los medios, recursos y contenidos digitales con fines de aprendizaje de forma dispersa y a veces distorsionada.

La cultura digital que poseen los profesores universitarios, expresada en la integración de la tecnología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene una influencia significativa en el desarrollo cognitivo en la formación inicial del profesorado. En otras palabras, la orientación dada por el docente para el uso académico de la tecnología digital tiene un impacto significativo en el logro de nuevos aprendizajes y conocimientos por parte de los estudiantes.

El profesorado desempeña el papel de especialista o asesor para desarrollar el aprendizaje de los temas de la asignatura con una adecuada integración de los contenidos y recursos digitales en la materia en la que es especialista. En tanto, los estudiantes tienen la posibilidad de combinar el aprendizaje teórico y práctico de manera interactiva, reflexiva y crítica en el desarrollo de contenidos de aprendizaje, fomentando su autoaprendizaje y fortaleciendo su formación académica.

Existe una relación directa entre el uso didáctico-pedagógico de algunas herramientas tecnológicas por parte de los docentes de manera contextualizada en el proceso de formación pedagógica de los estudiantes, gracias a la motivación que tienen para el uso de la tecnología digital y sus habilidades innatas para el manejo de contenidos digitales. Los participantes generaron sus propios contenidos digitales interactivos, sacando a la superficie su formación pedagógica recibida durante las clases.

El uso de los recursos digitales está en correspondencia con la formación responsable de los docentes expresada en el desarrollo de su capacidad personal y social, a través de un desarrollo permanente de actitudes, valores y procesos de innovación en la búsqueda

permanente de la calidad educativa. Es en esta línea donde la investigación evidencia el fortalecimiento de la formación inicial docente, de acuerdo con las demandas de la sociedad emergente y tecnológica, así como la satisfacción de las necesidades percibidas por los docentes y aquellos en proceso de formación, en el contexto de la educación virtual.

Lograr el objetivo de responsabilidad profesional implica fortalecer la formación en valores y actitudes, para ello, el docente trata de lograr que los estudiantes construyan libremente su propio conocimiento y genere en ellos el deseo de aprender, al mismo tiempo, trata de fortalecerse en su contexto, partiendo de las necesidades grupales y del entorno donde desarrolla su acción pedagógica y apropiándose de las herramientas de liderazgo y autonomía que le permitan generar y gestionar cambios significativos, para asumir la responsabilidad profesional y social en la comunidad y sociedad de la que forma parte.

La cultura digital de los profesores universitarios que lideran las asignaturas en la modalidad virtual permite motivar a los estudiantes en su aprendizaje del uso de programas interactivos, videotutoriales y otros recursos para complementar lo aprendido. A través de la integración de la tecnología digital de manera sostenida a la enseñanza y el aprendizaje, de manera que el futuro profesional de la educación se desarrolle de manera natural en un mundo digital, tanto en la búsqueda, gestión y desarrollo de contenidos digitales, como en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En síntesis, a través de este estudio, se encontró que, en la educación superior, la integración de la tecnología digital tiene un impacto significativo en el desarrollo de la capacidad para adquirir conocimientos, habilidades personales y sociales, constituyendo una necesidad de incorporación sostenida en el proceso de mejora continua de la formación inicial docente, donde el uso de la tecnología digital y la educación entran en vigor y convergen durante las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula.

Referencias bibliográficas

- Antón-Vera, G. E., Jiménez-Bustillo, O. J., Rengifo-Lozano, R. A., y Moreira-García, S. L. (2025). Estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios: Variaciones según sexo y edad. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(3), 431-445. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i3.44293>
- Avendaño, I., y Solano, E. D. J. (2024). Aseguramiento del aprendizaje: Análisis conceptual como fundamento del mejoramiento continuo en programas académicos universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(4), 159-177. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i4.42984>
- Bård, E. (2019). Comprendiendo los aspectos culturales y sociales de las competencias digitales de los docentes. *Comunicar: Revista Científica de Educomunicación*, 61(37), 9-19. <https://doi.org/10.3916/C61-2019-01>
- Beltrán-Sánchez, J. A., García, R. I., Ramírez-Montoya, M. S., y Tánori, J. (2019). Factores que influyen en la integración del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital en la enseñanza de la educación primaria. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21(31), e31. <https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e31.2088>
- Blanco, L. J., y Barrantes, M. (2003). Concepciones de los estudiantes para el profesorado en España sobre la geometría escolar y su enseñanza-aprendizaje. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 6(2), 107-132. <https://www.relime.org/index.php/relime/article/view/550>
- Bórquez, C. (2022). *La investigación-acción como estrategia de aprendizaje en la formación inicial del profesorado*. Centro Regional de Profesores.

- Cagua, G. A., Moreta, K. M., y Arce, M. F. (2021). Competencias digitales del profesorado: pilares clave para una educación virtual de calidad frente a la pandemia en Ecuador. *Revista Inclusiones*, 8(E-6), 224-241. <https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/2536>
- Carranza, M. D. R., Islas, C., Jiménez, A. A., y Forés, A. (2023). Competencias digitales de docentes universitarios y estrategias de enseñanza mediadas por tecnologías. *Transdigital*, 4(8), 1-26. <https://doi.org/10.56162/transdigital270>
- Castañeda, L., Esteve, F., y Adell, J. (2018). ¿Por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital? *RED. Revista de Educación a Distancia*, (56), 6. <http://dx.doi.org/10.6018/red/56/6>
- Chávez, S. V., Arteaga, M. M., Bumbila, B. B., y Maitta, I. S. (2025). Entornos virtuales como estrategias integrales para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(1), 234-249. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43504>
- Coll, C., Esteban-Guitart, M., y Iglesias, E. (2020). *Aprendizaje con sentido y valor personal: Estrategias, recursos y experiencias de personalización educativa*. Editorial Graó.
- Colorado, A. (2011). Perspectivas sobre la cultura digital. *ZER, Revista de Estudios de Comunicación*, 15(28), 103-115. <https://doi.org/10.1387/zer.2350>
- Deuze, M. (2006). *Participación, remediación, bricolaje: considerando los principales componentes de una cultura digital*. *The Information Society*, 22(2), 63-75. <https://doi.org/10.1080/01972240600567170>
- González-Patiño, J., y Esteban-Guitart, M. (2021). La transformación hacia experiencias ampliadas en educación superior: #UAMskills curso de identidad digital. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 21(65), 1-24. <https://doi.org/10.6018/red.433881>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Hernández-Sellés, N., Muñoz-Carril, P.-C., y González-Sanmamed, M. (2024). Aprendizaje colaborativo en entornos digitales. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(2), 9-15. <https://doi.org/10.5944/ried.27.2.40208>
- Izarra-Vielma, D. A. (2019). La responsabilidad del docente entre la condición de funcionario y el ejercicio ético de la profesión. *Revista Educación*, 43(1), 183-195. <http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v43i1.29064>
- Lázaro, J. L., y Gisbert, M. (2015). Elaboración de una rúbrica para evaluar la competencia digital del docente. *UT. Revista de Ciències de l'Educació*, (1), 30-47. <https://doi.org/10.17345/ute.2015.1.648>
- Llanga-Vargas, E. F., Guacho-Tixi, M. E., Andrade-Cuadrado, C. E., y Jiménez-Idrovo, Í. V. (2025). Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en educación universitaria desde la neurociencia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(1), 195-207. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43501>
- Mangisch, G. C., y Mangisch, M. D. R. (2020). El uso de los dispositivos móviles como estrategia educativa en la universidad. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(1), 201-222. <https://doi.org/10.5944/ried.23.1.25065>

- Márquez, A. C. (2022). *La Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de Secundaria* [Tesis doctoral, Universidad de Málaga]. <https://riuma.uma.es/entities/publication/2dbdaf12-2632-46b4-8032-d0efde1494a0>
- Mejía, M. L., Barrios, A. M., Cadena, L. D. C., y Freile, J. D. J. (2025). Competencias digitales: El motor estratégico del futuro organizacional. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(3), 225-236. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i3.44281>
- Monteiro, A. R., y Leite, C. (2021). Alfabetizaciones digitales en la educación superior: habilidades, usos, oportunidades y obstáculos para la transformación digital. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 21(65), 6. <https://doi.org/10.6018/red.438721>
- Nieves, Z. (1999). *Programa de autoeducación para el desarrollo volitivo de jóvenes en formación profesional pedagógica* [Tesis doctoral. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas].
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (1988). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113878_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2015). *Declaración de Incheon: Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2019). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC UNESCO*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024_spa
- Pérez, J., y Ahedo, J. A. (2020). La educación personalizada según García Hoz. *Revista Complutense de Educación*, 31(2), 153-161. <https://doi.org/10.5209/rceed.61992>
- Ramírez, E. M. (2012). La incorporación de la cultura digital en las prácticas lectoras de los estudiantes de bachillerato de la UNAM. *Investigación en Bibliotecas Versión On-line*, 26(56), 43-69. <https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2012.56.33013>
- Regil, L. (2014). *Cultura Digital Universitaria* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_283956/lrv1de1.pdf
- Riverón, G. (2016). La cultura digital en la sociedad moderna. *RITI Journal*, 4(8), 1-6. <https://doi.org/10.36825/RITI.04.08.001>
- Sevilla, H., Tarasow, F., y Luna, M. (Coords.) (2017). *Educación en la era digital. Docencia, tecnología y aprendizaje*. Editorial Pandora, S.A. de C.V.
- Tarabini, A. (2020). ¿Para qué sirve la escuela? Reflexiones sociológicas en tiempos de pandemia mundial. *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 13(2), 145-155. <https://doi.org/10.7203/RASE.13.2.17135>
- Toledo, G. (2019). Elaboración del marco teórico en la formación universitaria docente. *RIDU. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(2), 54-66. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.1083>
- Torrecilla, S. (2018). Flipped Classroom: Un modelo pedagógico eficaz en el aprendizaje de las ciencias. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76(1), 9-22. <https://doi.org/10.35362/rie7612969>

- Torres, A., Espinoza, G. R., Zuluaga, P. R., y Rimascca, I. K. (2024). Alfabetización digital en docentes de educación superior. *Revista InveCom, Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10714274>
- Yot-Domínguez, C., y Marcelo, C. (2017). Aprendizaje autorregulado de estudiantes universitarios utilizando tecnologías digitales. *Revista Internacional de Tecnología Educativa en Educación Superior*, 14, 38. <https://doi.org/10.1186/s41239-017-0076-8>